

INSTRUMENTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DA DISMENORREIA E SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE JOVENS UNIVERSITÁRIAS

Edição 112 / 20/07/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6870300

Autoria:

Janaina Felisberto¹,
Beatriz Nogueira Correia²,
Tatiane Martins³,
Isabel Fernandes⁴.

RESUMO

Introdução: A dismenorreia é um distúrbio ginecológico com duas classificações. Na primária, a mulher convive com desconforto, fadiga, dor de cabeça, náuseas e vômito. A secundária está associada a diferentes patologias, como a endometriose, endometriomas, doenças inflamatórias pélvicas, adeniose e pólipos endometriais. Há uma carência de estudos metodológicos que indiquem instrumento de pesquisa validado, para identificar o risco da presença da dismenorreia primária e secundária. **Objetivo.** Uma proposta de um instrumento, o *DysWoman Quest*, para identificação e classificação da dismenorreia como também os impactos dessa doença na qualidade de vida de mulheres jovens, universitárias.

Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa metodológica, com a construção de versão rascunho do *DysWoman Quest*. Essa versão foi submetida a um comitê de especialistas, que o avaliou, uma única vez, utilizando o Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Os aspectos clareza e representatividade de cada questão foram pontuadas, individualmente, em escala, *likert*, com pontuação entre 1(pior) e 4(melhor) quantificando a concordância do especialista com o item apresentado no instrumento. A abrangência de cada bloco de questões foi igualmente avaliada. Nas duas situações, questão e bloco, o especialista acrescentou comentários e sugestões. Os dados foram consolidados com o cálculo do IVC, que computou as notas "3" e "4". Os itens com pontuações "1" ou "2" foram revisados. A indicação da concordância ao *DysWoman Quest* foi feita pelo cálculo percentual de notas 3 e 4 recebida em cada item. A taxa aceitável do item precisaria ser superior 78%. A global deveria ser de 80%, preferencialmente >90%. **Resultados:** Na clareza, 42 questões avaliadas apresentaram taxa superior a 78% e 1 ficou com 75%. No percentual global, as questões apresentaram 97%. Na representatividade, 2 questões receberam 75%, as outras 41 foram >78%. No geral, obtiveram média de 97%. Quanto à abrangência, todos os blocos do instrumento obtiveram taxa máxima, 100%, indicando concordância total. Na abordagem qualitativa, houve 65 comentários e sugestões que geraram 21 alterações, 2 exclusões e 5 inserções. O *DysWoman Quest*, versão

aplicável, contém 46 itens, 13 do perfil sociodemográfico, 7 do ginecológico e 14 da epidemiológico. Além disso, 5 são do histórico gestacional e 7 do SF-12 (12-Item Short-Form Health Survey) da qualidade de vida.

Considerações Finais. Após aferição do IVC por parte do comitê de avaliadores e a revisão da versão *draft* do questionário, gerou-se a versão aplicável do *DysWoman Quest* que obteve concordância em todos os blocos componentes deste instrumento de pesquisa.

Palavra-chave: Fisioterapia; Saúde da Mulher; Instrumento de Pesquisa; Cólica Menstrual; Dismenorreia.

1. INTRODUÇÃO

A dismenorreia é definida como sendo um distúrbio ginecológico que atinge em média 60% das mulheres, provocando diversos graus de intensidade de dor, incapacitando-as de realizar suas atividades laborais e escolares (ARAÚJO; LEITÃO; VENTURA, 2010). Além disso, a dor leva ao uso excessivo de analgésicos e anti-inflamatórios, podendo tornar mulheres dependentes de medicamentos (DA FONSECA et al., 2016).

Este distúrbio ginecológico causa dores abdominais e lombares que geralmente ocorrem nos primeiros dias da menstruação. Pode apresentar também sintomas como dor de cabeça, náuseas, vômito e fadiga. Estudos mostram que a dismenorreia interfere negativamente na qualidade de vida das mulheres acometidas (SAHIN et al., 2018).

Pode ser classificada como dismenorreia primária e secundária. Na primária, pela contração uterina que acontece na fase hormonal, a mulher sente dor e desconforto. A secundária está associada às patologias relacionadas ao sistema reprodutor feminino, tais como a endometriose, endometriomas, doenças inflamatórias pélvicas, adenomiose e pólipos endometriais (NAGY; KHAN, 2021).

Em Osayande (2014), o diagnóstico da endometriose é embasado pelo relato clínico e exame físico do paciente. A estimativa média do diagnóstico é em torno de 10 anos, mesmo sendo um distúrbio ginecológico comum na fase reprodutiva da mulher.

A descoberta da doença e convivência com o distúrbio pode afetar dimensões importantes da qualidade de vida das mulheres como a física, emocional, conjugal, sexual, profissional e a psicológica. Portanto, é necessário que a paciente com endometriose tenha acompanhamento com uma equipe de profissionais (BURGHAUS; BECKMANN, 2021; DONATTI et al., 2017).

Há uma carência de estudos metodológicos que indiquem instrumento de pesquisa validado, para identificar o risco da presença da dismenorreia primária e secundária. Assim, para a elaboração de uma proposta, foi utilizado a abordagem de pesquisa metodológica de construção de questionário com as seguintes etapas: pesquisa teórica em amplitude e profundidade sobre as questões relevantes da caracterização epidemiológica da dismenorreia, do histórico gestacional e perfil ginecológico da mulher acometida por essa doença. Na sequência foi feita a organização do instrumento. O estudo também colocou como questionamento norteador o fato deste distúrbio ginecológico impactar a saúde e a qualidade de vida das pacientes (GUEDES, 2017).

Com isso, a pesquisa objetivou apresentar uma proposta de um instrumento, o *DysWoman Quest*, para identificação e classificação da dismenorreia como também os impactos dessa doença na qualidade de vida de mulheres jovens, universitárias.

2. METODOLOGIA

Caracterizou-se como pesquisa metodológica cujo foco foi a estruturação de um instrumento de pesquisa e coleta de dados, o *DysWoman Quest*, com o propósito de identificar as variáveis que permitam apontar para a existência da dismenorreia primária ou secundária na queixa da paciente. Além disso, quantificar o quanto essa doença impacta na qualidade de vida.

Para isso, o instrumento de pesquisa elaborado foi dividido em perfil sociodemográfico, perfil ginecológico, perfil gestacional, perfil epidemiológico e qualidade de vida utilizando o questionário SF-12 (*12-Item Short-Form Health Survey*).

Para identificar e caracterizar os perfis social, demográfico e econômico, foram propostas questões sobre região de residência, idade, curso de graduação, modalidade de ensino (presencial ou EAD), ano/semestre em curso, questionamento quanto ao fato de ser a primeira graduação ou não, se a respondente está economicamente ativa e jornada diária (em horas) de trabalho.

O perfil ginecológico foi construído com itens relacionados à idade da menarca, frequência que ocorre o ciclo menstrual, a duração do período menstrual, a intensidade do fluxo, além da idade em que teve a primeira relação sexual. Foi perguntado o status de relacionamento atual e se tem filhos. Além disso, foi questionada a frequência em que costuma ter dores durante o ato sexual, pergunta direcionada somente para as mulheres que afirmassem estarem na condição de vida sexual ativa.

O histórico gestacional foi um bloco do instrumento *DysWoman Quest* exclusivo para as respondentes que no perfil ginecológico tivessem afirmado possuir filhos. Ao responder não ter filhos, o instrumento possui a orientação para passar a responder a etapa seguinte do perfil epidemiológico. Assim, construímos itens, para os casos afirmativos, que questionam o número de filhos, com que idade foi a primeira gestação, quantos partos normais e/ou quantas cesáreas, se teve histórico de aborto(s).

O perfil epidemiológico da dismenorreia inicia com uma breve explicação sobre o que é esse distúrbio ginecológico, para, na sequência, poder questionar se a participante apresenta a queixa. Em caso de resposta negativa, foi registrado orientações no questionário para que seja encerrado preenchimento.

Para resposta afirmativa, inicia-se o aprofundamos no perfil epidemiológico da dismenorreia. Para isso, as questões foram construídas para compreender queixas de cólicas, e se estas se fazem presentes desde a primeira menstruação, idade em que começaram as cólicas menstruais, se já procurou ajuda médica devido a dismenorreia e quanto tempo demorou para procurar ajuda médica.

Adicionalmente às cólicas menstruais, foi questionado sobre a frequência que toma medicamentos para alívio, qual medicamentos utiliza, se faz algum tratamento alternativo, quais os dias em que elas ocorrem, se estas dores menstruais costumam afetar negativamente o seu humor, se afetam o relacionamento com as pessoas próximas. Também foi indagada a frequência em que as cólicas menstruais impedem a

respondente de realizar alguma atividade do dia-a-dia, quais atividades que já deixou de fazer por conta destas dores.

Ainda relativo aos questionamentos do perfil epidemiológico da dismenorreia, foram inseridos itens no instrumento que indagam sobre o uso de algum método contraceptivo, se possui diagnóstico médico de alguma patologia pélvica e como define a própria saúde mental.

A epidemiologia da dismenorreia é encerrada com a escala visual analógica (EVA) para a quantificação da dor. Foi abordado em uma questão a intensidade da dor causada pela dismenorreia. A EVA é constituída por uma linha numerada de 0 a 10, onde 0 representa “ausência de dor” e 10 “dor insuportável” (Figura 1).

Figura 1. Escala visual analógica (EVA)

Fonte: Revista Brasileira de Ortopedia, 2016.

Por fim, foram inseridas as questões referentes à avaliação da qualidade de vida. Para essa finalidade, foi escolhido, entre os questionários que permitem quantificar os impactos de uma doença na qualidade de vida do paciente, o SF-12 (SILVEIRA et al. 2013). A escolha ocorreu por entender ser este bastante apropriado para a finalidade do *DysWoman Quest*.

O SF-12 é composto por doze itens que buscam avaliar os aspectos da saúde do respondente quando analisado o período das quatro últimas semanas. Aborda a função física, aspecto físico, dor, saúde geral, vitalidade, função social, aspecto emocional e saúde mental (SILVEIRA et al. 2013).

Após a conclusão da elaboração da versão *draft* do *DysWoman Quest*, o instrumento recebeu sucessivas revisões da equipe componente deste estudo. Na sequência, esta versão foi submetida à avaliação de um comitê de especialistas. A metodologia desta avaliação foi inspirada no estudo de Alexandre, Colucci e Milani (2015), a qual cita que o comitê avaliador deve ser composto de 5 a 10 participantes.

O comitê de especialista, baseado na Índice de Validade de Conteúdo (IVC), emite parecer de concordância quanto ao formato, título, instruções para resposta e blocos constituintes. Quanto às questões, a concordância é emitida individualmente e quantificada em clareza, pertinência e representatividade de cada aspecto avaliado. Acerca da clareza, os itens são analisados sob os critérios de estarem descritos corretamente e de a interpretação não permitir equívoco quanto ao que se deseja coletar de informação. Em relação à pertinência e representatividade, os avaliadores verificam se os conteúdos dos itens apresentam conceitos adequados e se a relevância está em acordo com os objetivos que se espera atingir com o instrumento. Além disso, avaliam a abrangência de cada etapa e o instrumento como um todo (ALEXANDRE, COLUCCI; MILANI, 2015).

Para análise do grau de qualidade instrumento *DysWoman Quest*, foi utilizado uma escala do tipo Likert, com pontuação entre 1(pior) e 4(melhor) quantificando a concordância do especialista com o item apresentado no instrumento.

Assim, os avaliadores responderam em relação à clareza uma pontuação, entre quatro opções: 1 = não claro, 2 = pouco claro, 3 = bastante claro, 4 = muito claro.

Quanto à relevância e a representatividade escolheram entre os seguintes itens: 1 = não representativo, 2 = necessita de grande revisão para ser representativo, 3 = necessita de pequena revisão para ser representativo, ou 4 = item representativo.

Para avaliar a abrangência optaram entre, 1 = não abrangente, 2 = necessita grande revisão para ser abrangente, 3 = necessita pouca revisão para ser abrangente, 4 = abrangente.

Em cada opção, o método IVC prevê espaço para comentário e sugestões. Assim, os avaliadores puderam colocar as suas contribuições com a finalidade de melhorar o instrumento *DysWoman Quest*.

Para a coleta de dados junto ao comitê de especialistas foi utilizado a ferramenta de coleta de dados online *Google Forms* para construir a versão *draft* do *DysWoman Quest* e para construir a avaliação deste com o IVC. Um link foi gerado e enviado ao especialista em conjunto com uma nota convite e explicativa do propósito do instrumento e fase de avaliação.

O formulário online de avaliação da versão *draft* do *DysWoman Quest* continha orientações sobre os procedimentos da pesquisa e preenchimento, assim como os riscos e benefícios da participação. Todas essas informações se fizeram presentes no documento do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

Para a avaliação, foram escolhidos especialistas, doutores na área da saúde, convidados de forma eletrônica (*e-mail*).

Quanto à amostra, a pesquisa almejava alcançar 10 especialistas com experiência em Saúde da Mulher. O retorno foi positivo, com a participação de 80% (n=8) do público recrutado.

Após obter o retorno das avaliações, os dados brutos coletados foram exportados para uma planilha eletrônica no formato CSV, lido por softwares de estatística. Esses dados foram tabulados no sistema Microsoft Office Excel.

Os dados tabulados foram analisados por meio do método IVC em que as respostas obtidas para a clareza, a relevância/representatividade e a abrangência, foram calculadas através da soma dos itens que tiveram respostas “3” e “4”, dividido pelo total de respostas, conforme abaixo. O resultado da fórmula costuma ser expresso em percentual.

$$IVC = \frac{\text{Número de respostas "3" ou "4"}}{\text{Número total de respostas}}$$

Os itens que receberam como respostas pontuações “1” ou “2” foram revisados. Este índice apresentou a porcentagem de avaliadores que estavam em concordância com o instrumento. Um valor IVC percentual aceitável em cada item, precisaria ser superior 0,78 (78%) e de forma global deveria ser considerado o valor mínimo de 0,80 (80%), preferencialmente superior a 0,90 (90%).

A metodologia do IVC original indica a submissão recorrente ao comitê de especialistas até que todos os índices tenham respostas 3 e 4. No caso da presente pesquisa, o questionário foi submetido apenas uma vez para os avaliadores emitirem seus pareceres.

Cada resposta dos especialistas veio com sugestões e comentários. A análise destas contribuições foi informal, retirando-as dos formulários e levando-as para um editor de textos. No editor, cada comentário foi criteriosamente avaliado e a medida em que era atendido, sinalizava-se com cores e com a explicação de como foi feita a adequação do *DysWoman Quest* para que a colaboração do especialista pudesse ser implementada. Essas contribuições foram aplicadas e tiveram o propósito de: a) traduzir os verbetes técnicos de forma que a redação fosse simplificada e de acesso ao público geral; b) inclusão de novas respostas e novas questões de maneira a atingir o objetivo pretendido para a coleta de dados; c) exclusão de questões ambíguas e/ou de difícil compreensão.

Implementadas as sugestões, a primeira versão aplicável do instrumento *DysWoman Quest* foi concluída. Essa versão é parte componente do presente artigo e consta disposta como Dado Suplementar.

O *DysWoman Quest* é parte integrante de um Macroprojeto de pesquisa cuja execução foi organizada em dois planos de trabalho um metodológico relatado neste texto e outro epidemiológico – a aplicação do *DysWoman Quest*. Macroprojeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), sob número do CAAE 58075622.0.0000.0107 e aprovado no parecer de número 5.383.988.

3. RESULTADOS

A seção de resultados apresenta as avaliações quantitativa e qualitativa que a versão *draft* do *DysWoman Quest* recebeu e como estas foram implementadas na versão 1, aplicável, deste instrumento de pesquisa.

3.1 Avaliação Quantitativa

Em relação a clareza, na avaliação do IVC, a porcentagem mínima obtida foi 75% (0,75) e a máxima 100% (1,00).

As 42 questões, de um total de 43, apresentaram taxa superior a 78% (0,78) na avaliação individual. A que obteve pontuação abaixo, recebeu porcentagem de 75% (0,75) de concordância.

As questões, quanto avaliadas globalmente, apresentaram concordância média para a clareza de 97% (0,97). Vide gráfico 1.

Gráfico 1. Avaliação do IVC da clareza das questões.

Fonte: Felisberto, et al., 2022.

O IVC do aspecto representatividade teve porcentagem mínima de 75% (0,75) e a máxima 100% (1,00). Apenas 2 questões apresentaram 75% e outras 41 tiveram taxa superior a 78%.

No geral, a representatividade das questões obteve concordância de 97% (0,97) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Avaliação do IVC da representatividade das questões.

Fonte: Felisberto, et al., 2022.

Quanto à abrangência de cada segmento e também no contexto geral, todos obtiveram porcentagem máxima 100% (1,00), pois foram avaliados com taxa superior a 80% (0,80), ou seja, o instrumento obteve concordância total dos avaliadores no que se refere à abrangência (Gráfico 3).

Gráfico 3. Avaliação do IVC da abrangência das etapas.

Fonte: Felisberto, et al., 2022.

3.2 Avaliação Qualitativa

Na abordagem qualitativa, os avaliadores contribuíram com 65 comentários e sugestões sobre o instrumento.

Sugestões de adição a exemplo da contribuição “*Acrescentaria: diu hormonal e diu não hormonal*”, geraram 21 alterações em questões já existentes. Foram incluídas novas opções de respostas, além de melhorias nas descrições das perguntas.

A partir de comentários como o citado neste exemplo “*concordo com o item, mas senti falta de perguntas que envolvam hábitos e vícios...*”, foram realizadas a inclusão de 5 novas questões.

Colocações, como “*A questão é clara, mas acho complicado as pessoas classificarem saúde mental! E não vejo relação com a dismenorreia*”, acarretaram exclusões de 2 perguntas que poderiam apresentar ambiguidades e dificuldade de interpretação. E também não estavam contribuindo para o objetivo principal do *DysWoman Quest*.

Questionamentos como “*Será que é possível ser feita mais de 3 cirurgias na mesma região afetada?*”, não geraram qualquer alteração. Porém, o comentário reforçou a importância da questão, visto que a pergunta avaliada e que originou este comentário foi “*Quantas cesáreas você teve?*”. As mulheres que realizam três ou mais cesarianas, devido às sequelas causadas pelo processo cirúrgico, podem desencadear distúrbios ginecológicos.

A observação citada a seguir indicou contribuição relevante ao *DysWoman Quest*: “*Tenho algumas ressalvas com relação a essa parte da pesquisa. Se as questões forem adaptadas à qualidade de vida durante o período menstrual, vejo que tem relação. Mas ficou estranho perguntar sobre qualidade de vida sem relacioná-la com o período menstrual e uma possível dismenorreia. Seria interessante relacionar as questões à pesquisa. Parece que ficou separada*”. Indicou o esboço de uma fragilidade do questionário proposto. Não pode ser atendida, pois, nas pesquisas realizadas no contexto do estudo não foi possível encontrar um teste validado que avalie a qualidade de vida de mulheres com dismenorreia. Também não

houve tempo hábil para proposição autoral deste teste. Como era um propósito do *DysWoman Quest* quantificar os impactos da dismenorreia primária e secundária na qualidade de vida, foi necessário a inclusão do SF-12 que pareceu ser, dentro das limitações percebidas pelo Especialista avaliador, o mais indicado ao presente estudo.

3.3 Instrumento *DysWoman Quest*

Como resultado final, após as revisões necessárias, foi concebido a versão 1, aplicável, do instrumento de pesquisa *DysWoman Quest* contendo 46 itens, 13 referentes ao perfil sociodemográfico, 7 ao ginecológico, 5 ao histórico gestacional, 14 ao perfil epidemiológico da dismenorreia e 7 questões relacionadas ao questionário SF-12.

DysWoman Quest segue como suplemento, parte componente deste trabalho aqui relatado.

4. DISCUSSÃO

Para Nicola, Weis (2020), um formulário autoaplicável, individual e em formato eletrônico, enviado para profissionais como teste piloto de um instrumento de pesquisa, tem como finalidade observar a pertinência dos itens, a compreensão do instrumento e a viabilidade da aplicação do mesmo no formato online.

Em relação à clareza, Coluci, Alexandre, Milani (2015) sugerem que a escrita e a linguagem devem estar de forma compreensiva e remetente ao objetivo da coleta dos dados. Cardoso et al (2011) concordam que para ser claro, os itens devem ter frases curtas e simples para qualquer indivíduo.

Para os especialistas que avaliaram o *DysWoman Quest*, afirmaram, de maneira global, a concordância com a clareza dos itens uma vez que apresentaram IVC acima de 78%.

Para avaliar a representatividade, Dini et al. (2021), registram que a observação detalhada de um instrumento é chave para uma avaliação de qualidade. O especialista precisa se atentar aos itens quanto ao que se espera medir. O conteúdo redigido no item analisado e que necessita medir um aspecto, precisa ser observado se reflete os índices escolhidos para quantificar esse aspecto. A redação, a facilidade de leitura e compreensão também devem estar presentes na ponderação do especialista. Outro alerta dos autores é para o perfil do avaliador. Quanto são especialistas na área de interesse em que o instrumento de pesquisa está sendo construído, o resultado da avaliação pode ser bastante positivo no sentido de supressões de itens desnecessários, modificações ou acréscimos de outros para melhorar a representatividade.

O *DysWoman Quest*, na representatividade, obteve taxa média de concordância dos avaliadores de 97%.

Para avaliar a abrangência, os especialistas precisam atentar-se para o conjunto de itens, avaliando se todas as dimensões sob as quais o instrumento de pesquisa pretende coletar alguma informação estão incluídas, se o conteúdo está apropriado, se a estrutura é adequada e se o conteúdo é representativo (NICOLA; WEIS, 2020).

Na abrangência, o *DysWoman Quest* obteve-se taxa de 100% nas avaliações dos especialistas. A concordância total ocorreu tanto para os blocos componentes do instrumento quanto na no contexto geral deste questionário voltado à identificação e à classificação da dismenorreia como também os impactos dessa doença na qualidade de vida de mulheres jovens, universitárias.

Após os ajustes à versão *draft*, oriundas das sugestões e comentários do comitê de juízes, foi gerada a versão 1, aplicável, do *DysWoman Quest*. Para Coluci, Alexandre e Milani (2015), na orientação do método para a avaliação do IVC, recomendam que a nova versão do instrumento passe por uma nova rodada de apreciação e aferição dos Especialistas. A revisão da validade de conteúdo e pré-teste antes da aplicabilidade no público alvo são cuidados que elevam a robustez do instrumento em proposição. Essas etapas, no presente estudo, ficarão como recomendação melhoria e de trabalhos futuros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente instrumento, teve concordância do comitê de avaliadores nos aspectos da clareza, representatividade e abrangência. Foi detalhadamente revisado a partir dos comentários e sugestões das avaliações qualitativas. Na versão 1, aplicável, do *DysWoman Quest* cabe, a título de recomendação de trabalhos futuros, a revisão do IVC por comitê de especialistas. Outra indicação de melhoria futura deste instrumento, é a elaboração de um teste para a quantificação da qualidade de vida, específico para saúde da mulher, de forma a quantificar de maneira mais apropriada o impacto da dismenorreia no bem-estar das pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Izabella Matos de; LEITÃO, Thyago Costa; VENTURA, Patrícia Lima. Estudo comparativo da eficiência do calor e frio no tratamento da dismenorreia primária. **Rev Dor**. São Paulo, v. 11, n. 3, p. 218-221 2010 jul-set. Disponível em: <<http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n3/a1465.pdf>>

BURGHAUS, Stefanie; BECKMANN, Matthias W. Endometriose–gynäkologische Diagnostik und Therapie. *Der Schmerz*, v. 35, n. 3, p. 172-178, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s00482-021-00541-w>> <<https://link.springer.com/article/10.1007/s00482-021-00541-w>>

CARDOSO, Clareci Silva et al. Escalas de satisfação com o atendimento às doenças cardiovasculares: CARDIOSATIS usuário e equipe. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. suppl 1, p. 1401-1407, 2011.

Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000700075>>. <<https://www.scielo.br/j/csc/a/WHj9m5DcD9M7qTDfFw6X55z/abstract/?lang=pt>>

COLUCI, Marina Zambon Orpinelli; ALEXANDRE, Neusa Maria Costa; MILANI, Daniela. Construção de instrumentos de medida na área da saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, p. 925-936, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232015203.04332013>> <<https://www.scielo.br/j/csc/a/qTHcjt459YLYPM7Pt7Q7cSn/?lang=pt#>>

DA FONSECA, Juliany Marques Abreu et al. The influence of the Pilates method on muscular flexibility, symptoms, and quality of life in women with primary dysmenorrhea. **Scientia Medica**, v. 26, n. 2, p. 6, 2016.

Disponível em: <<https://doi.org/10.15448/1980-6108.2016.2.23052>>
<<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/23052>>

DINI, Ariane Polidoro et al. Adaptação de instrumento para classificação de pacientes neonatais em categorias de cuidados. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, 2021. Disponível em:
<<https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019033603674>>
<<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/hJbtjWsnZ6BPMPrjvtYFCfP/?format=pdf&lang=pt>>

DONATTI, Lilian et al. Pacientes com endometriose que utilizam estratégias de enfrentamento positivas apresentam menos depressão, estresse e dor pélvica. **Einstein (São Paulo)**, v. 15, p. 65-70, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1679-45082017AO3911>>
<<https://www.scielo.br/j/eins/a/KWgTZ8V9KJGLfdsJQJwMcVj/?format=pdf&lang=pt>>

GUEDES, D. S. Construção e validação de instrumento para consulta de enfermagem às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. 2017. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/31695>>

NAGY, Hassan; KHAN, Moien AB. Dismenorreia. Em: **StatPearls [Internet]**. Publicação StatPearls, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560834/>>

NICOLA, Tainá; WEIS, Alísia Helena. Primary Health Care Planning workshops: construction and validation of an assessment instrument. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020. Disponível em:
<<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0545>> .
<<https://www.scielo.br/j/reben/a/hpfn9rvGbbKcXVgXRg8bMxy/?format=pdf&lang=pt>>

OSAYANDE, Amimi S.; MEHULIC, Suarna. Diagnosis and initial management of dysmenorrhea. **American family physician**, v. 89, n. 5, p. 341-346, 2014. Disponível em:
<<https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2014/0301/p341.html>>

SAHIN, Nilfer et al. Assessment of anxiety-depression levels and perceptions of quality of life in adolescents with dysmenorrhea. **Reproductive health**, v. 15, n. 1, p. 1-7, 2018. Disponível em:
<<https://doi.org/10.1186/s12978-018-0453-3>> <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5787268/>>

SILVEIRA, Marise Fagundes et al. Propriedades psicométricas do instrumento de avaliação da qualidade de vida: pesquisa de saúde de 12 itens (SF-12). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, p. 1923-1931, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000700007>>
<<https://www.scielo.br/j/csc/a/Swm6vvgd88bF8kr8v6f4gF7F/?format=html&lang=pt>>

ZANIN, Loise Elena et al. Proposta e validação de um protocolo de triagem para identificar as manifestações fonoaudiológicas na hanseníase. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 29, n. 4, p. 564-573, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.5020/18061230.2016.p564>>
<<https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/4727/pdf>>

DADOS SUPLEMENTARES

Instrumento *DysWoman Quest* – Versão 1

Perfil Sociodemográfico

Nesta seção você irá responder algumas questões referentes ao seu perfil sociodemográfico, abordando questões sobre sua localidade, idade, graduação e ocupação.

1. **Em qual região do país você mora?** (assinale somente uma alternativa)

- Norte
- Nordeste
- Centro-Oeste
- Sudeste
- Sul

2. **Qual sua idade?** (assinale somente uma alternativa)

- 18 anos
- 19 anos
- 20 anos
- 21 anos
- 22 anos
- 23 anos
- 24 anos
- 25 anos
- 26 anos
- 27 anos
- 28 anos
- 29 anos
- 30 anos
- 31 anos
- 32 anos
- 33 anos
- 34 anos
- 35 anos
- 36 anos
- 37 anos
- 38 anos
- 39 anos
- 40 anos
- 41 anos
- 42 anos
- 43 anos

- 44 anos
- 45 anos

3. **O seu curso de graduação pertence a qual área de conhecimento?** (assinale somente uma alternativa)

- Ciências Exatas e da Terra
- Ciências Biológicas
- Engenharias
- Ciências da Saúde
- Ciências Agrárias
- Linguística, Letras e Artes
- Ciências Sociais Aplicadas
- Ciências Humanas

4. **Qual a modalidade de ensino da sua instituição?** (assinale somente uma alternativa)

- Presencial
- EAD (Educação a distância)
- Semipresencial / Híbrido (modalidade presencial e online simultaneamente)

5. **Qual período você cursa?** (assinale somente uma alternativa)

- Matutino
- Vespertino
- Noturno
- Integral

6. **Qual ano/semestre você está cursando?** (assinale somente uma alternativa)

- Primeiro ano (1º ou 2º semestre)
- Segundo ano (3º ou 4º semestre)
- Terceiro ano (5º ou 6º semestre)
- Quarto ano (7º ou 8º semestre)
- Quinto ano (9º ou 10º semestre)
- Sexto ano (11º ou 12º semestre)

7. **Esta é sua primeira graduação?** (assinale somente uma alternativa)

- Sim
- Não

8. **Você trabalha? Se sim, qual sua jornada semanal de trabalho?** (assinale somente uma alternativa)

- Não
- Sim, de até 20 horas semanais

- Sim, de 21 a 30 horas semanais
- Sim, de 31 a 40 horas semanais
- Sim, de 41 a 50 horas semanais
- Sim, mais que 50 horas semanais

9. **Qual sua renda mensal?** (assinale somente uma alternativa)

- Até 2 salários mínimos
- De 2 a 4 salários mínimos
- De 4 a 10 salários mínimos
- De 10 a 20 salários mínimos
- Acima de 20 salários mínimos
- Não desejo responder a esta questão

10. **Você pratica atividade física? Se sim, qual frequência semanal?** (assinale somente uma alternativa)

- Não
- Sim, 1 vez na semana
- Sim, 2 vezes na semana
- Sim, 3 vezes na semana
- Sim, 4 vezes na semana
- Sim, 5 vezes na semana
- Sim, 6 vezes na semana
- Sim, 7 vezes na semana

11. **Você é tabagista (Faz uso de cigarros, narguilés, cigarros eletrônicos, etc.)?** (assinale somente uma alternativa)

- Não
- Sim

12. **Você é etilista (Faz uso de bebida alcoólica)?** (assinale somente uma alternativa)

- Não
- Sim, 1 vez por mês
- Sim, 2 a 4 vezes por mês
- Sim, 2 a 3 vezes por semana
- Sim, 4 vezes por semana ou mais

13. **Qual seu atual status de relacionamento?** (assinale somente uma alternativa)

- Solteira
- Namorando
- Relacionamento estável
- Casada

- Divorciada

Perfil ginecológico

Nesta seção você responderá questões pessoais que abordarão temas relacionados ao seu ciclo menstrual, início da atividade sexual e gestação.

14. **Com quantos anos você menstruou pela primeira vez?** (assinale somente uma alternativa)

- 08 anos
- 09 anos
- 10 anos
- 11 anos
- 12 anos
- 13 anos
- 14 anos
- 15 anos
- 16 anos
- 17 anos
- 18 anos ou mais

15. **Com qual frequência ocorre seu ciclo menstrual?** (assinale somente uma alternativa)

- Ausente (sem sangramento)
- Frequente (intervalos entre os ciclos menstruais menor que 24 dias)
- Normal (intervalos entre os ciclos menstruais entre 24 e 38 dias)
- Infrequente (intervalos entre os ciclos menstruais maior que 38 dias)
- Irregular (os intervalos entre os ciclos menstruais oscilam todo mês)

16. **Qual a duração do seu fluxo menstrual?** (assinale somente uma alternativa)

- Normal (menor ou igual a 8 dias)
- Prolongado (mais de 8 dias)
- Não possui fluxo menstrual

O fluxo menstrual pode ser classificado em três tipos:

LEVE: dura de 3 a 4 dias e você consegue ficar pelo menos 4 horas com um absorvente externo, sentindo que poderia ficar mais tempo sem se preocupar com vazamentos.

MODERADO: dura de 4 a 6 dias e você consegue ficar pelo menos 4 horas com um absorvente externo, retirando-o 'cheio'.

INTENSO: dura mais de 6 dias e você sente necessidade de utilizar absorvente noturno o tempo todo e muitas vezes eles não dão conta.

17. **Qual a intensidade do seu fluxo menstrual?** (assinale somente uma alternativa)

- Leve
- Moderado
- Intenso
- Não possui fluxo menstrual

18. **Com quantos anos você teve sua primeira relação sexual?** (assinale somente uma alternativa)

- Nunca tive relações sexuais
- 10 anos
- 11 anos
- 12 anos
- 13 anos
- 14 anos
- 15 anos
- 16 anos
- 17 anos
- 18 anos
- 19 anos
- 20 anos
- 21 anos
- 22 anos
- 23 anos
- 24 anos
- 25 anos
- 26 anos
- 27 anos
- 28 anos
- 29 anos
- 30 anos
- 31 anos
- 32 anos
- 33 anos
- 34 anos
- 35 anos
- 36 anos
- 37 anos
- 38 anos
- 39 anos
- 40 anos
- 41 anos
- 42 anos
- 43 anos

- 44 anos
- 45 anos

19. **Você tem vida sexual ativa, com que frequência você costuma ter dores durante a relação?**
(assinale somente uma alternativa)

- Não tenho vida sexual ativa
- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Quase sempre
- Sempre

20. **Você já engravidou?** (assinale somente uma alternativa)

- Sim
- Não*

* Caso a resposta seja não, passar diretamente para questão 26 na etapa “Epidemiologia da Dismenorreia”.

Histórico Gestacional

Nesta seção você irá responder questões relacionadas ao seu histórico gestacional.
É extremamente importante que responda as perguntas a seguir.

21. **Quantos filhos você tem?** (assinale somente uma alternativa)

- Um
- Dois
- Três
- Quatro
- Cinco ou mais

22. **Quantos anos você tinha na primeira gestação?** (assinale somente uma alternativa)

- 10 anos
- 11 anos
- 12 anos
- 13 anos
- 14 anos
- 15 anos
- 16 anos
- 17 anos
- 18 anos
- 19 anos
- 20 anos

- 21 anos
- 22 anos
- 23 anos
- 24 anos
- 25 anos
- 26 anos
- 27 anos
- 28 anos
- 29 anos
- 30 anos
- 31 anos
- 32 anos
- 33 anos
- 34 anos
- 35 anos
- 36 anos
- 37 anos
- 38 anos
- 39 anos
- 40 anos
- 41 anos
- 42 anos
- 43 anos
- 44 anos
- 45 anos

23. **Quantos partos normais você teve?** (assinale somente uma alternativa)

- Nenhum
- Um
- Dois
- Três
- Quatro
- Cinco ou mais

24. **Quantas cesáreas você teve?** (assinale somente uma alternativa)

- Nenhuma
- Uma
- Duas
- Três
- Quatro
- Cinco ou mais

25. **Você já sofreu algum aborto (até 20 semanas de gestação)? Se sim, quantos?** (assinale somente uma alternativa)

- Não
- Sim, apenas um
- Sim, dois
- Sim, três
- Sim, quatro
- Sim, cinco ou mais

Perfil epidemiológico da Dismenorreia

Nesta seção você responderá questões pessoais de grande relevância para este estudo.

O que é dismenorreia?

A dismenorreia é definida como cólica uterina menstrual dolorosa ou como dor durante a menstruação, independentemente do nível de dor. Seus sintomas mais comuns são: dor pélvica, dor nas costas, diarreia e náuseas, sendo estes frequentemente descritos como cólicas menstruais (ABU HELWA et. al., 2018).

26. **Você tem ou já teve dismenorreia (cólica menstrual)?** (assinale somente uma alternativa)

- Sim
- Não*

* Caso a resposta seja não, o questionário deve ser encerrado imediatamente na questão 26.

27. **Você sentiu cólicas desde a primeira menstruação?** (assinale somente uma alternativa)

- Sim
- Não

28. **Com quantos anos você começou a ter cólicas menstruais?** (assinale somente uma alternativa)

- entre 08 e 11 anos
- entre 12 e 14 anos
- entre 15 e 17 anos
- entre 18 e 20 anos
- entre 21 e 23 anos
- entre 24 e 26 anos
- entre 27 e 29 anos
- entre 30 e 32 anos
- entre 33 e 35 anos
- entre 36 e 38 anos
- entre 39 e 41 anos
- entre 42 e 45 anos

29. **Você já procurou ajuda médica por conta das cólicas menstruais? Se sim, quanto tempo você levou entre sentir as cólicas e buscar atendimento médico a primeira vez?**(assinale somente uma alternativa)

- Não, nunca procurei
- Sim, desde a primeira vez que senti cólica
- Sim, em até 6 meses
- Sim, de 6 meses a 1 ano
- Sim, de 1 a 2 anos
- Sim, de 2 a 4 anos
- Sim, mais de 4 anos
- Sim, após ingressar no ensino superior

30. **Você costuma fazer uso de medicamentos para alívio das cólicas menstruais? Se sim, com qual frequência?** (assinale somente uma alternativa)

- Nunca
- Raramente (não usa em todos os ciclos menstruais, e nunca mais do que um dia no ciclo)
- Às vezes (não usa em todos os ciclos menstruais, mas eventualmente precisa usar por mais de um dia por ciclo)
- Quase sempre (usa em todos os ciclos menstruais, mas não em todos os dias da menstruação)
- Sempre (usa em todos os ciclos e durante toda a menstruação)

31. **Você faz uso de algum método contraceptivo?** (assinale somente uma alternativa)

- Não
- Sim, pílulas anticoncepcionais
- Sim, dispositivo intrauterino (DIU) hormonal
- Sim, dispositivo intrauterino (DIU) não – hormonal
- Sim, contracepção hormonal injetável
- Sim, implante
- Outros: _____

32. **Você faz algum tratamento alternativo para alívio das cólicas?** (assinale quantas alternativas quiser)

- Não
- Sim, bolsa quente (termoterapia)
- Sim, uso de chás
- Sim, acupuntura
- Massagens relaxantes

33. **Você possui diagnóstico médico de alguma patologia pélvica?** (assinale quantas alternativas quiser)

- Não
- Sim, endometriose
- Sim, adenomiose
- Sim, candidíase
- Sim, miomas
- Sim, síndrome do ovário policístico (SOP)
- Sim, infecção do trato urinário (ITU) de repetição
- Outros: _____

34. **Em quais dias a cólica normalmente acontece?** (assinale somente uma alternativa)

- Antes da menstruação
- Somente no primeiro dia
- Nos 2 primeiros dias da menstruação
- Todos os dias da menstruação
- Nos últimos dias da menstruação
- Outros: _____

35. **As cólicas menstruais costumam afetar negativamente o seu humor?** (assinale quantas alternativas quiser)

- Não
- Sim, me deixam nervosa
- Sim, me deixam triste
- Sim, me deixam ansiosa
- Sim, me deixam desmotivada

36. **As cólicas afetam seu relacionamento com pessoas próximas?** (assinale somente uma alternativa)

- Sim
- Não

37. **Com qual frequência as cólicas menstruais te impedem de realizar alguma atividade do dia-a-dia?** (assinale somente uma alternativa)

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Quase sempre
- Sempre

38. **Quais atividades você costuma deixar de fazer por conta das cólicas?** (assinale quantas alternativas quiser)

- Atividades domésticas

- () Atividades de lazer
- () Atividades físicas
- () Trabalhar
- () Estudar
- () Higiene pessoal
- () Relação sexual
- () Nenhuma

A escala da imagem abaixo é chamada de escala visual analógica (EVA) e é um instrumento para a avaliação da intensidade da dor. Ela é constituída por uma linha que tem como extremos, ao lado esquerdo a “ausência de dor” e ao lado direito “dor insuportável” (MARTINEZ; GRASSI; MARQUES, 2011).

39. De acordo com a escala visual analógica (EVA), como você descreveria as cólicas menstruais que você sente? (assinale somente uma alternativa)

Ausência de dor	<input type="radio"/>	Dor insuportável										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Qualidade de vida – SF12

As perguntas que se seguem pedem-lhe sua opinião sobre a sua saúde. Esta informação nos ajudará a saber como se sente, e como é capaz de desempenhar as atividades habituais. Obrigado por responder a este questionário!

Para cada uma das seguintes perguntas, por favor marque uma na caixa que melhor descreve sua resposta.

40. **Item 1- Em geral, diria que a sua saúde é:** (assinale somente uma alternativa)

- () 1- Excelente
- () 2- Muito boa
- () 3- Boa
- () 4- Razoável
- () 5- Fraca

41. **Item 2. As perguntas que se seguem são sobre atividades que pode executar no seu dia-a-dia. Será que a sua saúde atual o/a limita nestas atividades? Se sim quanto?**

A – Atividades moderadas, tais como deslocar uma mesa, aspirar a casa, andar de bicicleta, ou nadar. (assinale somente uma alternativa)

- 1- Sim, muito limitado/a
- 2- Sim, um pouco limitado/a
- 3- Não, nada limitado/a

B – Subir vários lanços de escada. (assinale somente uma alternativa)

- 1- Sim, muito limitado/a
- 2- Sim, um pouco limitado/a
- 3- Não, nada limitado/a

42. Item 3 – Durante as últimas 4 semanas, quanto tempo teve no seu trabalho ou outras atividades diárias regulares algum dos problemas apresentados a seguir como consequência do seu estado de saúde físico?

A – Realizou menos do que queria. (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Sempre
- 2 – A maior parte do tempo
- 3 – Algum tempo
- 4 – Pouco tempo
- 5 – Nunca

B – Sentiu-se limitado/a no tipo de trabalho ou outras atividades. (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Sempre
- 2 – A maior parte do tempo
- 3 – Algum tempo
- 4 – Pouco tempo
- 5 – Nunca

43. Item 4 – Durante as últimas 4 semanas, quanto tempo teve algum dos problemas apresentados a seguir com o seu trabalho ou outras atividades diárias regulares, devido a quaisquer problemas emocionais (tal como sentir-se deprimido/a ou ansioso/a)?

A – Realizou menos do que queria. (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Sempre
- 2 – A maior parte do tempo
- 3 – Algum tempo
- 4 – Pouco tempo
- 5 – Nunca

B – Realizou o trabalho ou outras atividades de forma menos cuidadosa que o habitual. (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Sempre
- 2 – A maior parte do tempo
- 3 – Algum tempo
- 4 – Pouco tempo
- 5 – Nunca

44. **Item 5 – Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu com o seu trabalho normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)?** (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Absolutamente nada
- 2 – Um pouco
- 3 – Moderadamente
- 4 – Bastante
- 5 – Imenso

45. **Item 6 – As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe correram as coisas durante as últimas 4 semanas. Para cada pergunta, por favor dê a resposta que melhor descreva a forma como se sentiu. Quanto tempo, durante as últimas 4 semanas...**

A – Se sentiu calmo/a e tranquilo/a? (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Sempre
- 2 – A maior parte do tempo
- 3 – Algum tempo
- 4 – Pouco tempo
- 5 – Nunca

B – Teve muita energia? (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Sempre
- 2 – A maior parte do tempo
- 3 – Algum tempo
- 4 – Pouco tempo
- 5 – Nunca

C – Se sentiu triste e deprimido/a? (assinale somente uma alternativa)

- 1 – Sempre
- 2 – A maior parte do tempo
- 3 – Algum tempo
- 4 – Pouco tempo

- () 5 – Nunca

46. **Item 7 – Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou problemas emocionais limitaram a sua atividade social (tal como visitar amigos ou familiares próximos)?**
(assinale somente uma alternativa)

- () 1 – Sempre
- () 2 – A maior parte do tempo
- () 3 – Algum tempo
- () 4 – Pouco tempo
- () 5 – Nunca

1. Acadêmica concluinte do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Uniamérica/Descomplica. <https://orcid.org/0000-0003-4921-5224>.

2. Acadêmica do 9º período de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Uniamérica/Descomplica. <https://orcid.org/0000-0002-1800-761X>.

3. Fisioterapeuta. Especialista na Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais; Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário União das Américas/Descomplica e orientadora do presente trabalho. <https://orcid.org/0000-0002-1517-6688>.

4. Engenheira da Computação. Mestre em Engenharia de Software. Doutora em Engenharia da Produção. Professora da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Universitário Uniamérica/Descomplica. <https://orcid.org/0000-0002-6906-5756>.

*jana-fb@hotmail.com; beatrizncorreia@hotmail.com; tatiane.martins@descomplica.com.br;
isabel.souza@descomplica.com.br*

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

